

Torinohenge

Amelia Carolina Sparavigna

Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia, Politecnico di Torino

Torino è una città con strade lunghe e dritte, come ad esempio Via Garibaldi, che corre sopra il decumano della città romana. Torino è perfetta per il Torinohenge. Guardate le foto:

<https://www.gedistatic.it/content/gnn/img/lastampa/2020/02/10/125527128-36bed301-9576-4fd3-af21-e8e3e56e745f.jpg?webp>

<https://www.gedistatic.it/content/gnn/img/lastampa/2020/02/10/125527128-36bed301-9576-4fd3-af21-e8e3e56e745f.jpg?webp>

Queste sono fotografie al sorgere del sole il 4 febbraio 2020.

Ci sono 2 occasioni al sorgere del sole e due al tramonto.

Torino è perfetta per il Torinohenge. Come Manhattan e il suo Manhattanhenge.

<https://niredonahue.com/manhattanhenge-around-the-world/>

Si fanno fotografie. Ci sono ricavi turistici. C'è anche il Torontohenge.

<https://globalnews.ca/news/10293880/torontohenge-sunset-toronto-downtown/>

E a Torino, c'è il Torinohenge? No. Che peccato perdere un'occasione simile.

Fotografie sono cortesia di Massimo Brighenti e Alberto Cora. 4 Febbraio 2020.